

QUAIS OS EFEITOS DAS TERAPIAS DE REDUÇÃO DE ESTRESSE EM PREMATUROS INTERNADOS NA UTI NEONATAL? UMA REVISÃO DE LITERATURA

Ciências da Saúde, Edição 122 MAI/23 / 14/05/2023

WHAT ARE THE EFFECTS OF STRESS REDUCTION THERAPIES ON PREMATURES INTO THE NEONATAL ICU? A LITERATURE REVIEW

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7934434

Aline Djuly Pereira¹; Joyce Nayara Vilela Lima¹; Letícia Emanuele Braz da Silva¹; Karem Morgana Zacarias Leite¹; Rodrigo Da Silva Bezerra¹; Maria Das Dores Soares¹; Tamires Rosileide da Silva Lira¹; Amanda Letícia Matias de Souza¹; José Lucas Pereira Barbosa Costa¹; Jakson Henrique Silva²

RESUMO

Introdução: A unidade de terapia intensiva neonatal pode ser considerada um ambiente estressante, devido a diversos fatores, tais como: luz intensa, poluição sonora, manuseio e procedimentos realizados pela equipe que compõe a unidade de terapia intensiva neonatal (UTIN). O recém-nascido pré-termo (RNPT) se torna vulnerável a apresentar fatores que impulsionam a um maior tempo de permanência hospitalar e a perda de peso, pois no período de internação são submetidos a diversos tipos de procedimentos, que podem gerar dor e estresse, aumento do gasto energético e favorecendo a perda de peso. Algumas técnicas vêm surgindo como medidas de alívio de dor e redução de estresse, podendo

auxiliar no melhor conforto ao RNPT. **Objetivo:** analisar os efeitos das terapias de redução de estresse no recém-nascido prematuro hospitalizado. **Metodologia:** revisão de literatura narrativa, realizada através de pesquisa de artigos científicos sem restrição de idiomas, nas seguintes bases de dados científicos: Scielo (Scientific Eletronic Library Online), Pubmed/Medline (National Library of Medicine National Institutes of Health) Lilacs (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) e o Dialnet, com os seguintes descritores: Recém-nascido, Terapia de Redução de Estresse, Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. **Resultados:** Apenas 10 artigos foram elegíveis para compor a revisão 57,14% da população estudada eram do sexo feminino, nascido de parto cesáreo, com idade gestacional média de 30 semanas e cinco dias, apresentando peso médio ao nascer de 2.853g. **Conclusão:** A prática de humanização no cuidado com o RN, pode contribuir positivamente para o período de adaptações fisiológicas, bem como a redução de quadros álgicos e estresse, que podem favorecer o estado clínico do RNPT, além de estimular o vínculo materno-infantil, reduzir o tempo de internamento hospitalar e contribuir para a redução das taxas de mortalidade.

Palavras Chave: Recém-nascido, prematuridade, unidade de terapia intensiva infantil, redução de estresse

ABSTRACT

Introduction: The neonatal intensive care unit can be considered a stressful environment, due to several factors, such as: intense light, noise pollution, handling and procedures performed by the team that makes up the neonatal intensive care unit (NICU). The preterm newborn (PTNB) becomes vulnerable to presenting factors that lead to a longer hospital stay and weight loss, because during the hospitalization period they are subjected to different types of procedures, which can generate pain and stress, increase energy expenditure and favoring weight loss. Some techniques have been emerging as pain relief and stress reduction measures, which may help to provide better comfort to the PTNB. **Objective:** to analyze the effects of stress reduction therapies on hospitalized premature newborns. **Methodology:** a narrative literature review,

carried out by searching scientific articles without language restrictions, in the following scientific databases: Scielo (Scientific Electronic Library Online), Pubmed/Medline (National Library of Medicine National Institutes of Health) Lilacs (Latin American and Caribbean Literature on Health Sciences) and Dialnet, using the following descriptors: Newborn, Stress Reduction Therapy, Neonatal Intensive Care Unit. **Results:** The search resulted in 358 articles related to Stress Reduction Therapy in Hospitalized Premature Newborns. Regarding the population studied in the articles eligible for this review, 57.14% were female, born by cesarean section, with a mean gestational age of 30 weeks and five days, with a mean birth weight of 2,853g. **Conclusion:** The practice of humanization in the care of the NB can positively contribute to the period of physiological adaptations, as well as the reduction of pain and stress, which can favor the clinical state of the PTNB, in addition to stimulating the mother-child bond, reduce the length of hospital stay and contribute to the reduction of mortality rates.

Key Words: Newborn, prematurity, infant intensive care unit, stress reduction.

INTRODUÇÃO

A estimativa da prematuridade vem avançando ao longo dos anos no Brasil, tornando-se estável desde 2000, apresentando uma faixa média de 6,6% (Ministério da saúde, 2010). O recém-nascido (RN) compreende os primeiros 28 dias de vida, e pode apresentar mais facilidade em aderir a afecções neonatais, principalmente relacionadas à gestação e ao tipo de nascimento, em destaque o nascimento precoce (MARQUES et al., 2018).

O recém-nascido pré-termo (RNPT) de baixo peso sempre foi motivo de preocupação para os profissionais de saúde por estar associado à maior morbimortalidade neonatal e infantil, principalmente aqueles que necessitem de cuidados intensivos (MIRANDA, CUNHA, GOMES, 2010). A unidade de terapia intensiva neonatal (UTIN) pode ser considerada um ambiente estressante, devido a diversos fatores, tais como: como luz intensa, poluição sonora, manuseio e

procedimentos realizados pela equipe que compõe a UTIN (GASPARDO et al., 2008).

O RNPT se torna vulnerável a apresentar fatores que impulsionam a um maior tempo de permanência hospitalar e a perda de peso, pois no período de internação são submetidos a diversos tipos de procedimentos, que podem gerar dor e estresse, aumento do gasto energético e favorecendo a perda de peso (GRUNAU et al., 2006). Algumas técnicas vêm surgindo como medidas de alívio de dor e redução de estresse, podendo auxiliar no melhor conforto ao RNPT submetido a internação hospitalar (LEONEL et al., 2018).

As estratégias de humanização do atendimento têm sido propostas com o objetivo de tornar a permanência dos RNPT em ambiente de UTIN menos estressante e dolorosa (MARTINS et al., 2013). A equipe multiprofissional vem adotando medidas como: manuseio mínimo e a permanência de posturas que favoreçam o alívio do estresse, contribuindo para um melhor desenvolvimento neuropsicomotor (DNPM) (BELEZA; CHAGAS, 2014).

O diagnóstico precoce de alterações no desenvolvimento motor em RNPT é um desafio para a equipe da UTIN, principalmente para o fisioterapeuta que exerce essa função de estimular o DNPM (GIACHETTA, et al, 2010). A detecção precoce de alteração no DNPM, associado às medidas de redução de estresse, quando bem indicadas, podem proporcionar ao RNPT uma auto-regulação em relação ao funcionamento corporal e comportamentais, que podem ser indicadores de menor permanência na UTIN (OTTONI, GRAVE, 2014).

Diante das fundamentações apresentadas é notório que as medidas de redução de estresse impactam positivamente no tempo de permanência dos recém-nascidos prematuros na unidade de terapia intensiva neonatal. Portanto, o saber sobre o uso dessas terapias pode contribuir para o ganho de peso, redução de dor e estresse, melhorando o desempenho e reduzindo o tempo de internamento. Um RNPT bem relaxado tende a manter seu ganho de peso, onde poderá melhorar significativamente o seu sistema Neural. Por isso, o objetivo

deste estudo é analisar os efeitos das medidas de redução de estresse no recém-nascido prematuro hospitalizado.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão de literatura narrativa, realizada através de pesquisa de artigos científicos sem restrição de idiomas, nas seguintes bases de dados científicos: Scielo (Scientific Eletronic Libary Online), Pubmed/Medline (National Library of Medicine National Institutes of Health) Lilacs (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) e o Dialnet, utilizando os seguintes descritores: AND e OR para palavras chave: Recém-nascido, Terapia de Redução de Estresse, Unidade de Terapia Intensiva Neonatal.

Foram eleitas publicações dos últimos 10 (dez) anos. A seleção dos mesmos ocorreu no período de julho a setembro de 2022, foi incluídas publicações em língua portuguesa e inglesa publicados entre 2012 a 2022 que apresentaram resultados oriundos de ensaios clínicos, estudos observacionais (prospectivo e retrospectivo) que tinham como objetivo principal a avaliação dos efeitos da terapia de redução de estresse em recém nascidos prematuros internados em unidade de terapia intensiva neonatal. Os critérios de exclusão foram: estudos de revisão de literatura, sistemática, narrativa e integrativa e artigos publicados há mais de dez anos. Os procedimentos para a busca e seleção dos estudos foram descritos por meio de um fluxograma que seguiu o modelo de PRISMA para a apresentação de dados de revisões.

RESULTADOS

A pesquisa resultou em 358 artigos relacionados à terapia de redução de estresse em recém-nascidos prematuros hospitalizados. O fluxograma contendo as etapas de identificação, triagem e seleção dos estudos encontra-se descrito no fluxograma 1. Após a leitura crítica dos artigos na íntegra foram selecionados 10 artigos para extração dos resultados.

Fluxograma 1 – Etapa da Triagem de Seleção dos Artigos

IDENTIFICAÇÃO DE ESTUDOS VIA BANCO DE DADOS E REGISTRO

Com relação aos países dos artigos (60%) foram elaborados no Brasil, os demais Turquia, Irã, Egito e China obtiveram um (10%). Os anos dos artigos variam de 2015 a 2021 (10%) 2022 (30%). Quando feito o levantamento dos tipos de estudos

encontrados, 80% dos estudos elegíveis eram ensaios clínicos randomizados e não randomizados.

Com relação a população estudada nos artigos elegíveis para essa revisão 57,14% eram do sexo feminino, nascido de parto cesáreo, com idade gestacional média de 30 semanas e cinco dias, apresentando peso médio ao nascer de 2.853g. Já em relação às intervenções realizadas, o método canguru foi o mais citado (40%) seguido da radioterapia (20%) e a fisioterapia aquática (10%).

Os resultados obtidos com as intervenções realizadas mais prevalentes entre os estudos escolhidos foram redução do estresse em 70% dos artigos, 60% relataram estabilização dos sinais vitais e 50% verificaram que houve diminuição do quadro algico dos RNPT através das escalas NFCS (Neonatal Facial Coding System), PIPP e COMFORT. A descrição completa dos estudos e suas respectivas amostras, países, intervenções e resultados encontram-se na Tabela 1.

Tabela 1 – Caracterização dos Estudos

Autor/Ano/ País	Tipo de estudo	Amostra (N)	Intervenção/ Procedimento	Desfechos Primários
Parashar P, et al., 2015, Irã	Ensaio Clínico	GE: M: 17(56,7%), F: 13(43,3%), peso ao nascer: 1.564+315, IG: 31,70+2,16, parto vaginal: 9(30%), parto cesariano 21(70%) GC: 30 prematuros (não especificam os	Yakson toque envolve os elementos-chave da tradicional abordagem, incluindo mãos quentes, toque suave sem pressão e movimento lento das mãos, que são apropriados para bebês	Redução de estresse e consumo de energia, pro aumento dc escore do es de sono.

		gêneros), peso ao nascer: 1.631+ 407, parto vaginal: 13(43,3%), parto cesario: 17(56,7%).	prematuros. GI: Os bebês do grupo de intervenção receberam massagem terapêutica Yakson por 5 dias, duas vezes ao dia por 15 minutos. GC: Receberam cuidados de rotina.	
Costa, Kassandra Silva Falcão et al., 2016, Brasil	Experimental	n= 30 (estudo não especifica o sexo) 32 a 35 semanas, peso entre 1.400 e 1.800. Não realizaram cálculo da amostra devido ao tempo curto para coleta de dados.	A coleta de dados foi realizada no período matutino e todo o procedimento, desde a troca de fraldas até o posicionamento nos dois métodos de conforto (ninho e rede), foi realizado por um mesmo profissional. A coleta de dados foi dividida em quatro fases: Fase 1- troca de fraldas; Fase 2 (intervenção) –	Reduz o estresse e estabelece um conforto ao prematuro e proporciona estabilização de sinais vitais.

			<p>imediatamente após a estabilização da fase 1, o prematuro era colocado no ninho; Fase 3 – ainda no mesmo dia e 3 horas após a fase 2, era realizada nova troca de fraldas; Fase 4 (intervenção): imediatamente após a estabilização da fase 3, o prematuro era colocado na redinha de descanso.</p>	
Defilipo C.E, Et al, Brasil 2017	Ensaio Clínico	<p>N= 30 F: 17 (56,7%) M: 13 (43,3%), IG: ≤ 28 semanas (3,3%), 29 a 31 semanas (10,0%) , 32 a 34 semanas (66,7%), ≥ 35 (20%) , Peso: Muito baixo</p>	<p>recém-nascidos prematuros (até 28 dias) de baixo ou muito baixo peso ao nascer (peso mínimo de 1.250 gramas) de ambos os sexos, clinicamente estáveis e em nutrição enteral. O</p>	<p>Ganho de peso melhora da melhora da temperatura</p>

		<p>peso (16,7%) e baixo peso (83,3%)</p>	<p>grau de desconforto respiratório foi avaliado e quantificado usando a pontuação de Silverman-Anderson sistema. A frequência cardíaca e a saturação periférica de oxigênio foram coletadas por meio de um oxímetro de pulso. A frequência respiratória foi determinada por ausculta durante um minuto. Os recém-nascidos foram submetidos à posição canguru apenas uma vez, por 90 minutos.</p>	
<p>Novakoski K.M.R , et al. Brasil, 2018</p>	<p>Ensaio Clínico</p>	<p>N=22 F: 14 (63,6%) M: 8 (35,4%) IG: 34 a 37 Semanas, Peso Médio: 1.858</p>	<p>Participantes foram envolvidos em tecidos macios e imersos, a nível do ombro, em água</p>	<p>Reduziu a dor, melhorou o estado de consciência, vigília temperatura corporal, FC</p>

			aquecida (36°C a 37,5°C). Foram realizados movimentos látero-laterais, ântero-posteriores e rotacionais. Participaram 22 RNPT	melhora da SatO2 e Red de estresse
Sandes, Jane Lane. et al., 2019, BR	Estudo Documental	N= 136 M: 75(55,15%), F: 61(44,85%), IG: <24 semanas, 2 (1,47%), 25-30 semanas, 50 (36,77%), >30 semanas, 84 (61,76%) Tipos de gestações: 109(80,88%) único, gemelaridade 24 (16,92%), trigemelar 3(2,2%) 134 rn prematuros (98,46%), 2 com termo (1,54%)	A postura consiste na colocação do bebê, em posição prona e semidespido, sobre o tórax ou entre as mamas da mãe.	Alívio de dor estresse, ganho de peso, manutenção temperatura corporal pelo contato pele-pele, aumento estatura e padrões anormais de desenvolvimento motor.
Rania A El-Farrash et al., 2020, Egito	Estudo Controlado Randomizado	n= 120 Grupo 1: M: 18 (45%), F 22 (55%) IG: 32 semanas,	Foram randomizados para receber KC por 60 min diários,	Diminuiu o estresse, recuperação probabilidade atraso no

		<p>Parto vaginal: 15 (37,5%), Parto cesario: 25 (62,5%), Apgar em 1 min: 7 (6-7) Apgar em 5 min: 9 (7-9), peso ao nascer: 1.700 duração: 60min Grupo 2: M: 16 (40%), F: 24 (60%), IG: 32 semanas, Parto vaginal: 12 (30%), Parto Cesaria: 28 (70%), Apgar em 1 min: 7 (7-8) Apgar em 5 min: 9 (8-9), Peso ao nascer: 1.686, duração: 120min Grupo C: M: 20(50%), F: 20(50%), IG: 32 semanas, Parto vaginal: 16(40%), parto cesaria: 24(60%), Apgar em 1 min: 7(7-</p>	<p>KC por 120 min diários ou cuidados convencionais (controles) por pelo menos 7 dias. O cortisol salivar foi medido antes e após a primeira sessão de KC e depois de 7 dias. A temperatura, a frequência respiratória, a frequência cardíaca e a saturação de oxigênio foram registradas, antes e após o KC.</p>	<p>desenvolvim melhora a saturação de e temperatu</p>
--	--	--	--	--

		8) Apgar em 5 min: 9(8-9), peso ao nascer: 1.663		
Mazzo, Débora Melo. et al., 2021, BR	Retrospectivo, transversal de caráter descritivo	n=20 tipos de parto: cesária: 8(40%) normal: 11(55%), não informado: 1(5%) IG: média: 32,25, mínimo e max: 28-36 s, peso ao nascer: média 1.690, min e max: 1.255-2,320 prematuridade 7(35%), prematuridade + SDR 11(55%), prematuridade + SAM 1(5%), prematuridade + BP 1(5%)	A rede, fabricada com tecido de algodão, era fixada acima da incubadora transpassando a corda pelas aberturas laterais. O posicionamento do RNPT na rede era feito colocando um tecido entre a cervical e a cintura escapular, a fim de impedir a hiperflexão e hiperextensão cervical que poderiam interferir na ventilação.	Redução da melhora da FR, minimiza necessidade de oxigênio e aumento da Spo2.
Oliveira, Elio Vieira. et al., 2022, BR	Experimental Descritivo	n= 12 RNPT Meninas 6(50%) peso min: 1.850. Max: 1.850. Média: 1.430 IG:	O recém-nascido foi posicionado verticalmente, entre as mamas e de frente para a mãe, com a	Ganho de peso melhora da estabilização sinais vitais, diminuição da FR, FC e

	<p>min: 29 semanas, max: 31 semanas média: 30 semanas Meninos 6 (50%), peso min: 1.057, max: 1.900 e média: 1.750 IG: min: 29 semanas, max: 31 semanas e média: 30 semanas</p>	<p>cabeça lateralizada, os membros superiores flexionados, aduzidos, com cotovelos próximos ao tronco e membros inferiores flexionados e aduzidos. A mãe foi orientada a permanecer sentada com elevação da cabeça a aproximadamente 80 graus em poltrona hospitalar acolchoada. O recém-nascido permaneceu na posição canguru durante trinta minutos, sendo em seguida realizada nova coleta dos sinais vitais avaliados pré- procedimento.</p>	<p>temperatura aumento da Spo2.</p>
--	--	--	---

<p>Ozge Eda Karadag et al., 2022, Turquia</p>	<p>Estudo Controlado Randomizado</p>	<p>N= 52 GE: M 14 (56%) e F: 11 (44%) Parto Cesáreo: (56%) e Parto Vaginal: (44%) IG: 33,8 Peso ao nascer: 1880 +/- 363 Peso atual: 1988 +/- 320 Leite Materno: (88%) Fórmula: (12%) GC: M 18 (66,7%) e F: 9 (33,3%), Parto Cesáreo: (59,3%) e Parto Vaginal (40,7%), IG: 33,8, Peso ao nascer: 1918 +/- 395 Peso atual: 2064 +/- 336, Leite materno: (48,1%) , Formula: (51,9%)</p>	<p>Antes da aplicação, os prematuros em ambos os grupos foram avaliados com as escalas PIPP e Comfort. O grupo experimental foi monitorado no ninho com um dispositivo de batimento cardíaco por 15 minutos. O grupo controle foi observado no ninho sem o dispositivo para 15 min. Seus batimentos cardíacos e saturação de oxigênio foram registrados. Após a aplicação, prematuros em ambos os grupos foram reavaliados com PIPP e escala Comfort.</p>	<p>Redução de estresse, promove conforto fisiológico, e positivos no desenvolvimento do bebê.</p>
<p>Yuting Huang et</p>	<p>Ensaio Clínico</p>	<p>N= 60 G1: Banho</p>	<p>Os prematuros elegíveis foram</p>	<p>Reduz estresse e dor associada</p>

al., 2022,
China

Tradicional de
Banheira
M: 13 (43,3%) F:
17 (56,7%) ,
Peso ao
Nascer: 2899
+/- 636, peso
na hora do
banho: 3067
+/- 481, Apgar
4 min: 9,47 +/-
1,106, Apgar 5
min: 9,83 +/-
0,46, Parto
Vaginal:
(43,3%) , Parto
Cesáreo:
(56,7%)
G2 Banho
Enfaixado: M
16 (53,3%)
F: 14 (46,7%),
Peso ao
Nascer 2881 +/-
874, peso na
hora do banho
3055 +/- 680,
Apgar 4 min:
9,17 +/- 1,464,
Apgar 5 min:
9,97 +/- 1,828,
IG: 32, Parto
Vaginal:
(36,7%) , Parto

aleatoriamente
designados para
banho em cueiros
ou banho de
banheira
tradicional.
Escores de
estresse e
indicadores
fisiológicos foram
medidos 10
minutos antes,
imediatamente
após e 10 minutos
após o banho. Os
tempos de choro
também foram
registrados para
ambos os grupos.
Os dados foram
relatados como
média e desvio
padrão (DP) ou
frequência
(percentual)

ao
banho, melh
temperatura
corporal.

	Cesáreo (63,3%)	
--	--------------------	--

RN: Recém-nascido; RNPT: Recém-nascido pré-termo; FC : Frequência cardíaca; I Respiratória; Spo2: Saturação; UTIN: Unidade de terapia intensiva neonatal; PIPP: Prematuro; GE: Grupo Experimental, GC: Grupo Controle, IG: Idade Gestacional, S Desconforto Respiratório), BP: Baixo Peso, SAM: Síndrome de aspiração de mecô Pressão Arterial, PC: Posição Canguru, DP: Desvio Padrão, N-PASS: Escala Neonat sedação, KC: Kangaroo Care (cuidado canguru).

DISCUSSÃO

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) nascem cerca de 30 milhões de prematuros ou de baixo peso por ano no mundo, considerando a prematuridade um dos fatores mais predisponentes a internação na unidade terapia intensiva neonatal, esses RN's sofrem pelo estresse causados pelo próprio internamento e alguns procedimentos ligados a internação, além dos efeitos estressantes causados pelo próprio ambientes como: ruídos e a iluminação, que contribuem negativamente para elevados níveis de estresse, podendo gerar gasto energético excessivo, levando ao RN`s possíveis perdas de peso. Na tentativa de reduzir os efeitos causados pela internação em recém-nascidos foram desenvolvidas técnicas na tentativa de reduzir os efeitos causados pela internação favorecendo um menor tempo de internação, baixos riscos de mortalidade e gastos na saúde pública. Jordão e Colaboradores (2016).

De acordo com o perfil epidemiológico obtido nessa revisão, houve uma predominância de recém-nascido do sexo feminino, com idade gestacional média de 30 semanas apresentando peso médio ao nascer 2.853 g, nascidos de parto cesáreo. Dados de acordo com o estudo realizado por Lino e colaboradores (2015), onde dos 12 recém-nascidos 58,3% eram do sexo feminino, com idade gestacional de média de 36 semanas com média de peso ao nascer de 2.403 g, onde 58,3% nasceram de parto cesáreo. Estudos realizados na Holanda conseguiram identificar que associações entre RN do sexo masculino com

aumento do risco ligados ao sofrimento fetal, diferentemente do RN do sexo feminino, onde foi observado um efeito mais protetor, devido as cargas hormonais associadas ao gênero feminino (RAMOS e CUMAN, 2009).

Com relação aos métodos mais utilizados houve maior prevalência do método canguru, seguido da radioterapia e da fisioterapia aquática. Dados semelhante foram encontrados no estudo de Carvalho e colaboradores (2022), onde ressaltam que os recursos utilizados como fisioterapia aquática e o método canguru, além de recursos de baixo custo e não farmacológico, promove alívio de dor, relaxamento e conforto, podendo contribuir positivamente na redução dos efeitos nocivos ocasionados pela internação no ambiente da terapia intensiva. Souza et al, (2022) ressaltam a importância do fortalecimento materno-infantil durante o internamento na UTI, pois, além de contribuições fisiológicas voltadas ao RN, a mãe pode diminuir transtornos emocionais como ansiedade e depressão materna, contribuindo assim, para a produção do leite materno, prevenindo a perda de peso do RN, favorecendo um menor tempo de internação hospitalar.

De acordo com os resultados obtidos através dos artigos selecionados, os métodos utilizados resultaram na redução de estresse nos RNPT, estabilização dos sinais vitais (FC, FR, Spo2 e Temperatura) e na diminuição da dor. Indo em concordância com o estudo de Lino et al, (2015) através de técnicas realizadas na própria UTIN o estudo demonstrou que houve redução nos níveis de estresse, atenuação dos sinais vitais e consequentemente da dor voltada aos RN`s. O que pode ser justificada pelo aconchego que algumas técnicas produzem ao bebê, levando efeitos similares ao útero materno, estimulando ainda o padrão flexor, contribuindo para o melhor desenvolvimento neuropsicomotor.

Apesar da área voltada aos cuidados para a população estudada esteja escassa, novos estudos com qualidade metodológica mais robusta se fazem necessários para uma melhor averiguação e compreensão sobre os benefícios das terapias alternativas voltadas aos recém-nascidos na UTI neonatal. O comportamento observado nos RN's pode variar de acordo com a causa de base que levou ao internamento, logo ensaios clínicos randomizados seriam de

grande valia para alocar a população e reduzir o risco de viés. Porém, este cuidado remete a uma estimulação prática voltada à humanização, que vem sendo bastante discutida nos dias de hoje e vem ganhando espaço como elemento essencial voltado ao cuidado multiprofissional aos internos na UTI neonatal.

CONCLUSÃO

O período de internação na UTI neonatal, pode acarretar altos índices de estresse e dor ao recém-nascido, o período de adaptação fisiológica, bem como a manutenção dos sinais vitais e clínicos, podem ser prejudicadas devido aos estímulos ligados aos procedimentos médicos e da equipe multiprofissional como um todo. O estudo demonstra que a prática alternativa, ligada ao RN na UTI neonatal, pode fortalecer as medidas de redução de estresse, dor, e controle dos sinais vitais, bem como o fortalecimento dos vínculos afetivos entre o paciente e a genitora.

A prática de humanização no cuidado com o RN, pode contribuir positivamente para o período de adaptações fisiológicas, bem como a redução de quadros álgicos e estresse, que podem favorecer o estado clínico do RNPT, além de estimular o vínculo materno-infantil, reduzir o tempo de internamento hospitalar e contribuir para a redução das taxas de mortalidade. Políticas públicas voltadas aos cuidados aos recém-nascidos prematuros devem ser estimuladas entre os profissionais de saúde da área, a fim de contribuir fortemente para o controle da mortalidade infantil, sendo a prematuridade a principal causa dela.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, A. C.; JESUS, A. C. P.; LIMA, P. F. T.; ARAÚJO, M. F. M.; ARAÚJO, T. M. Fatores de risco maternos para prematuridade em uma maternidade pública de Imperatriz-MA. **Rev. Gaúcha Enfermagem**, v. 33, n. 2, p. 86-94, Porto Alegre, 2012.

CADENGUES, D. J. B.; JEAN, M. C. S. I. **Internação em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal: uma revisão de literatura**. Tese (Doutorado), Centro Universitário de Anápolis Unievangélica, 2018.

COSTA, K. S. F.; BELEZA, L. O.; SOUZA, L. M.; RIBEIRO, L. M. Rede de descanso e ninho: comparação entre efeitos fisiológicos e comportamentais em prematuros. **Rev. Gaúcha Enfermagem**, 2013

CUNHA, J. G. R. **Equipe multiprofissional e a assistência humanizada ao recém-nascido prematuro**. Dissertação (Mestrado), Universidade de Fortaleza, abril, 2015.

DEFILIPO, E. C.; CHAGAS, P. S. C.; NOGUEIRA, C. C. L.; ANANIAS, G. P.; SILVA, A. J. Efeitos imediatos nas variáveis fisiológicas do recém-nascido pré-termo e baixo peso. **Rev. Fisioterapia em Movimento**, v. 30, Curitiba, 2017.

ESHGHI, F.; IRANMANESH, S.; BAHMAN, B. B.; BORHANI, F.; MOTAMED, J. M. Efeitos do toque terapêutico de Yakson na resposta comportamental de bebês prematuros. **J Babol Univ Med Sci.**, v. 17, n.10, p. 15-21, 2015.

FONSECA, F. L. A.; LINO, L. H.; COELHO, P. G.; FILIPINI, R. Os benefícios da rede de balanço em incubadoras utilizadas em recém-nascidos na UTI. **Rev. de Enfermagem**, v. 18, n. 01., Jan/Abr., 2015.

RAMOS, H. A. C.; CUMAN, R. K. N. Fatores de risco para prematuridade: pesquisa documental. **Rev. de Enfermagem**, v. 13, n. 2, p. 297-304, 2009.

HUANG, Y.; ZHOU, L.; ABDILLAH, H.; HU, B.; JIANG, Y. Efeitos do banho de banheira enfaixado e tradicional no estresse e nos parâmetros fisiológicos de bebês prematuros. **Rev. de enfermagem pediátrica**, V. 64, p. 154–158, 2022.

JORDÃO, K. R.; PINTO, L. A. P.; MACHADO, L. R.; COSTA, L. B. V. L.; TRAJANO, E. T. L. Possíveis fatores estressantes na unidade de terapia intensiva neonatal em hospital universitário. **Rev. Brasileira de Terapia Intensiva**, p. 310-314, janeiro, 2016.

KARADAG, O. E.; YILDIZ, G.K.; AKDOGAN, R.; YILDIZ, S.; ATACADO, H. H. Efeito do ninho simulado aos batimentos cardíacos usado em recém-nascidos prematuros

sobre sinais vitais, dor e conforto na Turquia. **Rev. de enfermagem pediátrica**, V. 62, p. 170-177, 2022.

KLEIN, V. C.; GASPARDO, C. M.; LINHARES, M. B. M. Dor, autorregulação e temperamento em recém-nascidos pré-termo de alto risco. **Rev. Psicologia: Reflexão e Crítica**, v. 24, n. 3, p. 504-512, porto alegre, 2011 .

MAZZO, D. M.; SCHELDER, J. C.; ALVES, F. B. T. Posicionamento na rede tem benefícios em neonatos pré-termo internados em unidade de terapia intensiva. **Arquivos de ciências da saúde**, 2021.

NOVAKOSKI, K. R. M.; VALDERRAMAS, S. R.; ISRAEL, V. L.; YAMAGUCHI, B.; ANDREZZA, M. G. De volta ao meio líquido: efeitos da intervenção de fisioterapia aquática realizada em prematuros. **Rev. Bras. cineantropom desempenho hum.**, v. 20, n. 6, p. 566-575, 2018.

OLIVEIRA, E. V.; FILHO, P. L. M.; BORGES, B. E. Avaliação dos efeitos da posição canguru nos sinais vitais em recém-nascidos pré-termo. **Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento**, v. 11, n. 2, 2022.

OTTONI, A. C. S.; GRAVE, M. T. Q. Avaliação dos sinais neurocomportamentais de bebês. **Rev. Ter. Ocup. Univ. São Paulo**, v. 25, p. 151-8, maio/agosto, 2014.

RANIA, A. E. F.; SHINKAR, D. M.; RAGAB, D. A.; SALEM, R. M.; SAAD, W. E.; FARAG, A. S.; SALAMA, D. H.; SHARK, M. F. A duração mais longa do cuidado canguru melhora o desempenho neurocomportamental e a alimentação em bebês prematuros. **Fundação Internacional de Pesquisa Pediátrica**, V. 87, p. 683-688, 2019.

REIS, C. L.; FONTES, S. V. M.; NERY, F. S.; MENEZES, M. O. Método Canguru na redução da dor e estresse em recém-nascidos de baixo peso. **Congresso Internacional de Enfermagem**, universalidade Tiradentes, 2017.

SANDES, J. L. O.; OLIVEIRA, C. M.; SANTOS, D. L.; SILVA, G. S.; GOMES, J. M. Atuação do fisioterapeuta e a resposta do recém-nascido ao método canguru: Estudo

documental. **Rev. saúde**, v. 12, n. 3-4, 2018.

SHIMIZU, G. Y. **Avaliação do desenvolvimento motor e do efeito da intervenção fisioterapêutica em recém-nascidos cirúrgicos em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal**. Dissertação (Mestrado) Faculdade de Medicina, São Paulo, 2020.

SILVA, K. S. F.; MACHADO, J. C.; SANTOS, J. M. S.; MIRANDA, W. A. S.; VERAS, D. S.; SADALA, A. Y.; VIEIRA, R. C. Os benefícios da rede de balanço na redução de dor e estresse em recém-nascidos pré-termos internados na Unidade de terapia intensiva neonatal. **Rev. Brasileira de Desenvolvimento**, v. 6, n. 7, p. 103877-103887, dezembro, 2020.

SANTOS, P. C. F.; MARTINS, M. J. L. Infecções relacionadas à assistência à saúde na UTI neonatal: Uma revisão de literatura. **Rev. Científica Humanidades e Tecnologia**, v. 3, n. 2, p. 6-191, julho/dezembro, 2019.

SEGUNDO, W. G. B.; BARROS, R. M. O.; CAMELO, N. M. M.; MARTINS, A. E. B. V.; RAMOS, H. D. N.; ALMEIDA, C. V. B. A importância das unidades de terapia intensiva neonatal (UTIN) e de cuidados intermediários neonatal (UCIN) para os recém-nascidos prematuros. **Rev. Nova Esperança**, v. 16, p. 85-90, 2018.

SILVA, A. C.; SILVA, B. B. B.; BORCADES, R. S.; TOSTAS, J. G. L.; FIGUEIREDO, L. S. M.; MAIWORM, A. I.; SILVA, F. J. S.; DOMINGOS, L. L. P. Benefícios do ofurô na redução da dor em recém-nascidos pré-termo: uma revisão integrativa. **BJHBS**, v. 19, n. 1, p. 63-68, Rio de Janeiro, janeiro/junho, 2020.

SILVEIRA, M. F.; SANTOS, I. S.; BARROS, A. J. D.; MATIJASEVICH, A.; BARROS, F. C.; VICTORA, C. G. Aumento da prematuridade no Brasil: revisão de estudos de base populacional. **Rev. Saúde Pública**, v. 42, n. 5, p.

¹Bacharel em Fisioterapia pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (Uninassau), Caruaru-PE

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil